

Вергелюк Юлія Юріївна,

к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансових ринків та технологій,

Державний податковий університет

МЕХАНІЗМИ РЕФІНАНСУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

У сучасних умовах Україна зіштовхується з гострою потребою вирішення житлових проблем, пов'язаних з тим, що значна частина житлового фонду зазнала руйнувань, пошкоджень чи опинилася на тимчасово окупованих територіях. У цьому контексті особливого значення набуває активізація інструментів іпотечного ринку, насамперед через розвиток ринку іпотечних цінних паперів, потенціал якого залишається значною мірою нереалізованим. Саме сек'юритизація іпотечних активів дає змогу ефективно перерозподіляти ризики між банками, інвесторами та державою, залучаючи додаткові ресурси для фінансування житлового фонду. Світовий досвід свідчить про успішне застосування моделей співфінансування житла через механізми іпотеки, що поєднують державну підтримку з приватними інвестиціями, створюючи стійкі джерела довгострокового кредитування. Актуалізація цих інструментів в українському контексті відкриває шлях до системного відновлення житлового фонду країни.

Сьогодні іпотечний ринок України функціонує в особливих умовах, зумовлених триваючою збройною агресією РФ. Значна частина населення перебуває у статусі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і вимушена використовувати тимчасове житло, тоді як нерухомість, що перебуває у їхній власності, часто розташоване на тимчасово окупованих територіях або в регіонах, наближених до зон бойових дій. Водночас по всій території країни житлова забудова систематично зазнає пошкоджень і руйнувань внаслідок обстрілів та інших воєнних дій. У таких обставинах проблема житлового

забезпечення населення безпосередньо корелює з рівнем розвитку іпотечного ринку, який покликаний задовольняти попит на нерухомість, зокрема за рахунок ефективних фінансово-кредитних механізмів, що дозволяють залучати ресурси для придбання та відновлення житла.

Рівень власності на житло серед ВПО залишається низьким: лише незначна частка з них володіє поточним помешканням. Більшість ВПО продовжує залежати від ринку оренди, проживаючи в орендованому житлі або в інших осіб за умови сплати лише комунальних послуг. Невелика частина мешкає безоплатно, що узгоджується з обмеженим охопленням державною програмою підтримки. Натомість серед осіб, які повернулися додому та непереміщених громадян домінує власність на житло, з мінімальною часткою орендарів і тих, хто проживає у приймаючих родинах. Цей контраст підкреслює суттєві відмінності в житловому забезпеченні між переміщеним і непереміщеним населенням [1].

Зазначене вказує на необхідність активізації механізмів задоволення попиту на іпотечному ринку, що враховує соціальну складову та поєднується з іншими функціями іпотечного ринку. Ринок іпотечних цінних паперів будучи частиною іпотечного ринку та ринку капіталів забезпечує реалізацію фінансово-економічних відносин між його учасниками щодо обігу іпотечних активів, а також формування попиту та пропозиції на них. Серед функцій цього ринку: комерційна, цінова, перерозподільна, інвестиційна, стимулююча, інформаційна, регулююча, макроекономічна, соціальна, індикативна, ризикова.

Розвиток ринку іпотечних цінних паперів безпосередньо залежить від стану первинного ринку іпотечного кредитування. Саме іпотечні кредити, які акумулюються у портфелях фінансових установ, становлять основу активів для випуску відповідних цінних паперів. За умови недостатньої активності на ринку іпотечного кредитування емісія іпотечних цінних паперів втрачає сенс.

Іпотечні кредити не є пріоритетним напрямом кредитування українських банків. Дані діаграми (рис. 1) вказують на те, що частка іпотечних кредитів у виданих кредитах українських банків коливається від 2,3% до 3,7%, що в

порівнянні з показниками зарубіжних країн досить мало. Для прикладу, аналогічний показник у Німеччині становить 11%, у Чехії та Польщі – 6%, в Угорщині – 9%, у Франції та Туреччині – по 10%.

Рис. 1. Динаміка показника частки іпотечних кредитів у сукупних банківських кредитах в Україні у 2020-2024 рр., %

Джерело: побудовано автором за [2]

В той же час, частка банківських кредитів наданих домогосподарствам становить близько 12% в аналізованому періоді. Можна констатувати, що споживче кредитування домогосподарств відбувається значно активніше. До того ж, більша частина нових виданих іпотечних кредитів становлять кредити за участі в державній програмі «Оселя». Це означає, що з ряду причин, основне місце серед яких займає низька кредитоспроможність позичальників та високі ризики, банки обмежені в пропозиції на іпотечні позики для громадян.

Окрім державного субсидіювання у формі державних гарантій та компенсацій відсотків за виданими кредитами, які мають місце в Україні [3], на світових іпотечних ринках успішно використовуються інші механізми стимулювання, зокрема сек'юритизація іпотечних активів. Сек'юритизація дозволяє інвесторам утримувати та торгувати іпотечними активами по всьому світу, тим самим стимулюючи його ліквідність та капіталізацію.

Розбудова ринку іпотечних цінних паперів розглядається як один із ключових напрямів підтримки та стимулювання іпотечного кредитування. Відповідні підходи відображені у переліку заходів Стратегії розвитку іпотечного

кредитування Національного банку України, зокрема в частині формування законодавчих ініціатив, спрямованих на впровадження механізмів сек'юритизації іпотечних активів.

В умовах високих ризиків, притаманних українському ринку іпотечного кредитування, механізми рефінансування виступають ключовим інструментом збереження його активності та одночасного стимулювання обігу іпотечних цінних паперів. Цінним орієнтиром для України може слугувати досвід Данії, де сформована одна з найстабільніших іпотечних систем світу. Данська модель охоплює значну частину національного кредитного ринку і вирізняється високою надійністю та ліквідністю іпотечних облігацій, обсяг яких перевищує навіть державні боргові інструменти. В основі системи лежать спеціалізовані іпотечні банки, які не залучають депозити, а фінансують видачу кредитів шляхом емісії покритих облігацій (covered bonds). Ці облігації повністю збалансовані з відповідними позиками за строками та платіжними потоками, що мінімізує ліквідні й процентні ризики, залишаючи переважно кредитний ризик, жорстко обмежений нормативами співвідношення кредиту до застави. Завдяки такому підходу більшість данських іпотечних облігацій мають найвищий рейтинг і визнаються в ЄС ліквідними активами першого рівня [4].

Показовою рисою данської моделі є відсутність прямої фінансової участі держави як гаранта. В той же час, механізм сек'юритизації дає змогу стимулювати рефінансування та зберігати активність ринку. Всі ризики іпотечного ринку розподіляються між приватними особам, що демонструє широкі можливості приватної капіталізації.

Проте сек'юритизація іпотечних активів не виступає основним пусковим механізмом для активізації ринку іпотечних цінних паперів, а радше слугує допоміжним інструментом перерозподілу ризиків. Аналіз розвинених ринків іпотечних цінних паперів свідчить про двоїстий характер впливу сек'юритизації: з одного боку, вона сприяє диверсифікації ризиків і підвищенню доступності іпотечного кредитування, а з іншого – породжує потенційні ризики розмиття

відповідальності між банківськими установами, державними інституціями та інвесторами.

У контексті обмеженості бюджетних доходів, сек'юритизація набуває особливого значення для вирішення житлових проблем в Україні. Подальшого опрацювання потребують механізми її використання, зокрема із врахуванням стимулюючих принципів для банків, інвесторів та забудовників. Запровадження інструментів рефінансування активів може стати додатковим імпульсом для розвитку іпотечного ринку України.

Література:

1. Тривале переміщення та нестабільне забезпечення житлом: доступ до житла з належними умовами в Україні. Жовтень 2025 року. International Organization for Migration (IOM), DTM Україна. URL: <https://dtm.iom.int/reports/ukraina-trivale-peremischennya-ta-nestabilne-zabezpechennya-zhitlom-zhovten-2025-roku>
2. Грошово-кредитна статистика. НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xlsx>
3. Verheliuk, Y., & Hantsiak, M. (2024). Державні гарантії в контексті забезпечення боргової безпеки. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*, 2(14), 95-102. <https://doi.org/10.32750/2024-0210>
4. Berg, J. (2025). The Danish mortgage model as a model for more safe assets in the EU. *OeNB Occasional Paper*. № 16. Pp. 23-27. URL: <https://www.oenb.at/dam/jcr:2bafde09-43d4-4040-9d36-2216a818e50d/occasional-paper-16.pdf>